

GESTÃO PÚBLICA NA PANDEMIA DO COVID-19: ANÁLISE DA GESTÃO LOGÍSTICA DE VACINAS NO BRASIL.

Michelle de Souza Marins, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, michelle0.marins@gmail.com

Felipe de Araújo, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, felipe.ev3@gmail.com

Regiane de Fatima Bigaran Malta, Fatec de Tecnologia da Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Diante dos impactos proporcionados pela pandemia do Novo Coronavírus, este artigo foi desenvolvido com a intenção de identificar, compreender as estratégias logísticas adotadas na operacionalização da vacina contra a COVID-19 no Brasil. Para tal, foram analisados os principais conceitos logísticos associados a gestão pública, assim como os componentes que formam a complexa cadeia de suprimentos de imunizantes do país, através de procedimentos metodológicos empregados a pesquisa exploratória e descritiva de bibliografias e documentos que regem o assunto. Acerca dos resultados observa-se a busca por proficiência dos representantes do Programa Nacional de Imunização na composição de uma nova campanha de vacinação, diante de um cenário por vezes efêmero, em paralelo a distribuição, armazenagem e infraestrutura nacional. Destacando a inerência do acompanhamento da rede de frio, bem como a integração de informações e tomada de decisões em nível nacional (governo, estados e municípios), para assegurar a eficácia dos processos, viabilizando uma imunização diligente e com menor custo possível.

Palavras-chave. COVID-19, Vacinas, Cadeia de Suprimentos, Logística, Brasil.

ABSTRACT. In view of the impacts caused by the New Coronavirus pandemic, this article was developed with the intention of identifying and understanding the logistical strategies adopted in the operationalization of the vaccine against COVID-19 in Brazil. To this end, the main logistical concepts associated with public management were formed, as well as the components that form a complex supply chain of immunizing agents in the country, through methodological procedures employed in exploratory and descriptive research of bibliographies and documents that govern the subject. Regarding the results, there is a search for proficiency by the representatives of the National Immunization Program in the composition of a new vaccination campaign, given a scenario that is sometimes ephemeral, in parallel with distribution, storage and national infrastructure. Emphasizing the inherent monitoring of the cold chain, as well as the integration of information and decision-making at the national level, to ensure the effectiveness of processes, enabling diligent immunization at the lowest possible cost.

Keywords. COVID-19, Vaccines, Supply Chain, Logistics, Brazil.

1. INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde definiu a COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, como uma pandemia (OMS, 2020). Sua propagação afetou de maneira expressiva não somente a ordem biomédica e epidemiológica, mas também agravou problemas sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos em escala global.

Desde o registro dos primeiros casos da doença o desenvolvimento de vacinas foi aguardado com ansiedade e expectativa, na esperança de deter os avanços do vírus.

Ao que se refere ao histórico de aplicação de vacinas no país, Segundo a Secretaria de Vigilância de Saúde (BRASIL, 2014) o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população. Sendo referencia na distribuição de diversos tipos de vacinas, com campanhas bem-sucedidas e premiadas internacionalmente, utilizando a infraestrutura de transportes existente no país, ainda que haja limitações físicas e qualitativas, as vacinas chegam aos postos do Sistema Único de Saúde (SUS),

por mais isolados e remotos que sejam, através do transporte aéreo, por meio de aeroportos e aeródromos, caminhões e outros veículos rodoviários, em rodovias pavimentadas ou não, também utilizando barcos, por vias fluviais. (QUINTELLA, 2020, p.1). Apesar do atual cenário ser atípico essa mesma infraestrutura logística é utilizada na distribuição das vacinas contra a COVID-19. Um dos grandes desafios encontrados na disponibilização dos imunizantes é sua complexa cadeia de suprimentos, uma vez que sua distribuição, transporte, armazenamento e aplicação, afetam diretamente a eficácia imunológica.

Com a compreensão dos desafios do panorama nacional o Governo Federal, Estados e Municípios desenvolveram estratégias a fim de superar os desafios que impedem a ampliação de uma cobertura vacinal rápida, com custos viáveis e segurança para atender os objetivos do Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID-19, desenvolvido pelo Ministério da Saúde.

No Brasil, o Ministério da Saúde é o responsável por “coordenar as ações de resposta às emergências em saúde pública, incluindo a mobilização de recursos, aquisição de imunobiológicos, apoio na aquisição de insumos e a articulação da informação entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)”. (BRASIL, 2021, p.37)

Face ao exposto, a vacinação em massa exige esforços conjuntos, dessa maneira esse estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais os principais desafios na cadeia de suprimentos das vacinas contra a COVID-19 no Brasil? Tendo como objetivo geral, analisar a gestão da cadeia de suprimentos das vacinas no Brasil, examinando informações correlatas a seus fatores limitantes.

O estudo está organizado em seções, após a introdução, a seção seguinte faz dissertação sobre pandemias, descoberta e desenvolvimento de imunizantes, programa de imunização, logística brasileira usada na campanha de combate a COVID-19, vacinas e suas características, distribuição, transporte e armazenagem. A terceira apresenta os métodos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. A quarta seção traz os principais resultados obtidos com a análise. Quinta e última, apresenta as considerações finais do artigo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PANDEMIA

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), pandemia é disseminação mundial de uma nova doença, termo empregado quando uma epidemia, surto que afeta uma determinada região, se propaga por diferentes continentes com transmissão rápida de pessoa para pessoa. Entretanto, nem toda doença que afeta diversas pessoas ao redor do mundo ao mesmo tempo pode ser considerada uma pandemia, como é o caso das gripes sazonais. O que define uma pandemia ou não é, sobretudo, a análise da intensidade do ritmo de contágio no decorrer da doença. A principal autoridade a nível global para determinar essa classificação é a OMS (Organização Mundial da Saúde), que realiza uma análise caso a caso, baseando-se nas condições e no contexto de propagação das infecções.

Antes da COVID-19, o mundo já havia enfrentado a propagação de outras doenças, como é o caso da peste negra ou bubônica, gripe espanhola e gripe suína.

- **Peste Negra:** responsável por devastar a Europa em meados do século XIV, é uma doença contagiosa causada pela bactéria '*Yersinia pestis*', encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Os seres humanos infectados passam a transmitir a peste através de secreções do corpo ou via respiratória. Segundo estimativas da Fiocruz, ao longo de seis anos, vinte milhões de europeus morreram em decorrência da doença, esse número representa $\frac{1}{4}$ de toda a população europeia da época. (FIOCRUZ, 2021).
- **Gripe Espanhola:** iniciada por uma mutação no vírus Influenza (H1N1), a gripe infectou cerca de 500 milhões de pessoas entre os anos de 1918 a 1920, seu contágio pode ocorrer pelo ar, através de espirros e tosses, além do contato com pessoas e superfícies contaminadas. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões. (FIOCRUZ, 2021).
- **Gripe Suína:** primeira pandemia do século XXI, ocorrida em 2009. É provocada pelo vírus H1N1, um subtipo do influenzavírus tipo A. Esse vírus possui variantes que acometem não somente os suínos, mas as aves (gripe aviária) e mesmo os seres humanos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o status da doença para pandemia em junho daquele ano, após contabilizar 36 mil casos em 75 países. No total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas morreram. (FIOCRUZ, 2019).

2.2 VACINAS: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

“O presente está conectado ao passado e ao futuro. Uma das frases mais famosas ditas pelo geógrafo historiador grego Heródoto no século V a.C, diz que é necessário conhecer o passado para compreender o presente e idealizar o futuro.” (GEARINI, 2020, p.1). Mais do que entender o passado, é preciso aprender com ele. O atual cenário global traz consigo reflexões importantes e necessárias. Graças ao desenvolvimento de vacinas, doenças altamente contagiosas e bastante comuns no passado, como a difteria, tétano, paralisia infantil, caxumba e rubéola, praticamente não existem mais no Brasil. (AGÊNCIA BRASIL, 2014).

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, 2016), vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, "ensinando" nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. Os primeiros indícios do uso de vacinas estão atrelados ao combate a varíola na China, no século X. Acredita-se que os chineses moíam cascas de ferimentos causados pela doença para obter um pó com o vírus morto, esse pó era assobrado sobre o rosto das pessoas com a intenção de imunizá-las.

Somente em 1798, o termo 'vacina' passou a ser usado, graças a uma experiência do médico e cientista inglês, Edward Jenner. Relatos de que trabalhadores da zona rural não podiam ser infectados pela varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, uma doença similar e mais branda, chegaram aos ouvidos de Jenner, o médico então introduziu os dois vírus em um garoto de oito anos, em 1796, e notou que o rumor tinha um fundamento científico. (FIOCRUZ, 2016). Em 1800, surgiu a vacinação, palavra derivada do latim *vaccinus*, que significa “derivado da vaca”. Em 1881, o cientista francês Louis Pasteur, começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, com a intenção de combater a cólera aviária e o carbúnculo. (FIOCRUZ, 2016). A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa, apresentando a humanidade a imunização através de substâncias biológicas.

“Resolve-se individualmente um problema coletivo”, (OLIVEIRA, 2020, p.1).

2.3 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI)

O Programa Nacional de Imunização (PNI) do Brasil é reconhecido internacionalmente como uma das mais importantes intervenções de saúde pública, é através dele que são distribuídos 19 tipos de imunizantes diferentes pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Anualmente são mais de 300 milhões de doses de imunológicos distribuídos aos 37 mil postos públicos de vacinação, espalhados nos 5.570 municípios brasileiros. O Programa é responsável por definir os calendários de vacinações, levando em consideração a situação epidemiológica, risco, vulnerabilidade e as particularidades sociais com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, 11ª edição). O Brasil possui um esquema vacinal complexo e completo, cuja logística de distribuição das vacinas utiliza a infraestrutura de transportes existente no país, independentemente de qualquer limitação física e qualitativa. As vacinas chegam aos postos por mais isolados e remotos que sejam, através de aviões de cargas, por meio dos aeroportos e aeródromos; caminhões e outros veículos rodoviários, em rodovias pavimentadas ou não, além de utilizar barcos, para o transporte em vias fluviais. (QUINTELLA, 2020, p.1). Esse cenário expressa que a infraestrutura de transportes brasileira tem capacidade para atender também a distribuição das vacinas contra a COVID-19.

2.4 VACINA CONTRA A COVID-19: LOGÍSTICA BRASILEIRA

A pandemia da COVID-19 evidenciou a importância e o valor da ciência. Desde os primeiros casos, a descoberta de um imunizante capaz de prevenir infecções pelo novo coronavírus foi aguardada como uma esperança capaz de deter o avanço da doença. Os extensos estudos realizados por cientistas ao longo dos anos facilitaram essa descoberta. O desenvolvimento de uma vacina pode levar, geralmente, mais de 10 anos, mas as novas plataformas de produção aliadas aos avanços tecnológicos na área têm fornecido ferramentas para que esse processo ocorra de maneira mais rápida e precisa (GRAHAM, 2020). A busca pelo imunizante assumiu uma intensidade jamais vista em pesquisas médicas, com várias implicações para a saúde pública, política e economia mundial (TAYLOR, 2020). Governos, empresas, grupos de pesquisas e organizações internacionais investiram dezenas de bilhões de dólares no desenvolvimento de vacinas e preparo de programas globais de vacinação para imunização contra a doença (WEINTRAUB; YADAV; BERKELEY, 2020).

O Ministério da Saúde divulgou informações sobre como funciona esse processo. Veículos de transporte rodoviário realizam a coleta dos lotes de vacinas nos centros de armazenagem e os levam até os centros de distribuição, em seguida é feita uma partilha para encaminhar as respectivas quantidades aos postos públicos e, aos aeroportos que através dos aviões de carga levam a vacina para todos os municípios e estados da federação. Após o desembarque dos aviões, novamente é utilizado o modal rodoviário, responsável por levar as vacinas diretamente aos postos de vacinação de cada município ou a portos fluviais, para que o transporte aquaviário possa cumprir seu papel de atender às populações ribeirinhas e indígenas. (Ministério da Saúde, 2021).

Figura 1 – Cadeia logística de vacinas – do transporte ao armazenamento

Fonte: ROCHA (2021).

2.4.1 TIPOS DE VACINAS USADAS NA CAMPANHA BRASILEIRA

Segundo o Instituto Butantan (2021) a Campanha Nacional Brasileira no combate a COVID-19 dispõe até novembro de 2021, das seguintes vacinas para imunizar a população:

- **CoronaVac – Instituto Butantan:** testada no Brasil pelo Instituto Butantan, a vacina utiliza tecnologia do vírus inativo (morto). Após ser injetado no organismo, o vírus já não é mais capaz de provocar a doença, induzindo assim, uma resposta imunológica. No Brasil, os ensaios clínicos da vacina, foram realizados exclusivamente com profissionais da área da saúde, devido a alta exposição ao vírus. A CoronaVac requer duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de duas a quatro semanas, segundo fabricante.

- AstraZeneca – Farmacêutica AstraZeneca/Universidade de Oxford: produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A tecnologia empregada no imunizante é biomolecular, baseada no chamado ‘vetor viral’. O adenovírus, que infecta chimpanzés, é geneticamente manipulado para que seja inserido o gene da proteína “Spike” (proteína “S”) do Sars-CoV-2. O esquema vacinal proposto também prevê duas doses, aplicadas com intervalos de quatro a doze semanas. Informações da Agência Brasil (2021), relatam que entre janeiro e junho de 2021, a vacina foi administrada com 12 semanas de intervalo, mas, a partir de julho, alguns estados e municípios decidiram encurtar esse período para oito semanas, diante da chegada da variante Delta do SARS-CoV-2 no Brasil.
- Pfizer – Farmacêutica Pfizer/BioNTech: baseada na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA. O imunizante fornece as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, estimulando a resposta do sistema imune. Segundo a Agência Brasil, a vacina também requer a aplicação de duas doses, cujo intervalo sugerido pelo fabricante é de 21 dias. Apesar disso, países como Reino Unido, Canadá e Brasil decidiram estender esse prazo, com base em pesquisas que apontam que a vacina já produz imunidade na primeira dose. Mesmo assim, a segunda dose continua a ser necessária para que a vacina atinja a proteção ideal, e no caso do Brasil, o prazo para recebê-la é 12 semanas depois da primeira.
- Janssen – Laboratório Janssen/Johnson & Johnson: diferente das demais vacinas, sua aplicação é de dose única, mas ainda não está disponível como imunizante no Brasil. Assim como a AstraZeneca, a tecnologia empregada utiliza o vetor viral, mas com um tipo específico de adenovírus que foi modificado geneticamente para não se replicar em humanos. Conforme exemplifica a figura 1:

Figura 1 – Diferenças entre vacinas contra COVID-19 aplicados no Brasil.

	CoronaVac	Astrazeneca	Pfizer	Janssen
Tecnologia	Vírus inativado	Vetor viral	RNA mensageiro	Vetor viral
Eficácia	A eficácia global pode chegar a 62,3% se o intervalo entre as duas doses for igual ou superior a 21 dias. Nos casos que requerem assistência médica a eficácia pode variar entre 83,7% e 100%	76% após a primeira dose e 81% após a segunda	95% após a segunda dose	66,9% de eficácia para casos leves e moderados, e 76,7% contra casos graves 14 dias após a aplicação
Intervalo entre doses	14 a 28 dias	12 semanas	Até 12 semanas após a primeira dose	Dose única
Armazenamento	De 2 a 8°C	De 2 a 8°C	Pode ser armazenada por até cinco dias em temperaturas de 2 a 8°C; entre -25 e -15°C por até duas semanas e entre -90 e -60°C após este período	De 2 a 8°C
Voluntários em ensaios clínicos no Brasil	12,5 mil pessoas	10 mil pessoas	2 mil pessoas	7,5 mil pessoas

Fonte: adaptado de Instituto Butantan, (2021).

Para um melhor entendimento dos processos logísticos ligados ao sistema de vacinação, é preciso conhecer as etapas de planejamento que o compõem.

- 1ª Etapa – Distribuição: essa é a etapa na qual é deliberada a quantidade de vacinas que cada estado receberá, assim como os locais onde os imunizantes serão conservados até serem aplicados na população. Nessa fase é imprescindível o acompanhamento pelas forças de segurança pública federais e estaduais, com o propósito de assegurar a preservação dos imunizantes, bem como a integridade dos responsáveis por transportá-las, principalmente na utilização dos modais terrestres de transporte. Nessa etapa do planejamento logístico é de extrema importância a análise sobre as estruturas dos estados bem como seus municípios, a fim de dimensionar a capacidade de armazenamento disponível para cada tipo de vacina.

Segundo o Ministério da Saúde (MS, 2021), todas as decisões precisam ser acordadas entre os estados, representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), municípios, representados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e União. Cerca de 3 vezes por semana, ou quando é necessário, essas reuniões tripartites orientam como será a próxima distribuição de vacinas, com as informações compartilhadas entre os gestores. Neste momento, são discutidas as estratégias de imunização, para qual público-alvo as doses serão destinadas, o percentual para primeira e segunda dose, sempre observando o número de vacinas que já estão liberadas para distribuição naquele momento.

- 2ª Etapa – Transporte: uma das etapas mais importante, nela é definido os modais de transporte mais adequados para cada localidade, baseando-se nos pilares rapidez e eficiência. A operadora logística é responsável pela programação dos voos ou do transporte terrestre e o agendamento da entrega junto aos estados, para isso é indispensável que um representante do governo estadual receba os lotes pessoalmente. Além disso, é essencial que os modais logísticos escolhidos consigam transportar os imunizantes nas condições necessárias requeridas pelos fabricantes. Nessa fase devem ser utilizadas ferramentas logísticas que otimizem o transporte dos imunizantes até seu destino final, principalmente, tecnologias de otimização de rotas, no caso do modal rodoviário, por exemplo, além de monitoramento e rastreamento, para maior controle do processo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

- 3ª Etapa – Armazenamento: ao chegarem aos centros para aplicação, as vacinas ainda precisam ser armazenadas para atender a população conforme o cronograma da campanha. Por isso, talvez essa seja uma das etapas mais sensíveis do processo logístico. Com o clima tropical do Brasil, é essencial a adequação da Rede de Frio. Nessa fase são usados diversos equipamentos para o controle de temperatura, como refrigeradores e dataloggers (aparelho para coleta e registro eletrônico de dados termostático de um ambiente). Cada imunizante tem uma especificação de temperatura de conservação diferente, vacinas fabricadas com a tecnologia do RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer, apresentam um desafio maior, visto que sua bula informa que o imunizante deve ser armazenado a -70°C ao longo prazo. No entanto, seu fabricante projetou embalagens para auxiliar no processo, as doses são acondicionadas e mantidas em estado de ultra refrigeração com gelo seco. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

- 4ª Etapa – Distribuição: última etapa logística, nela é são transportados os insumos, equipe hospitalar e demais profissionais responsáveis pela aplicação das doses, de forma direta ou indireta. Nessa fase são traçados os planos de preparação da rede pública de transportes para atender o

cronograma vacinal de cada unidade, ampliando a quantidade de veículos, além da programação de tráfego dos locais próximos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento do artigo foi realizado conforme a metodologia exploratória descritiva, uma vez que, segundo Gil (2019), pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Para atender essa determinação, foi adotado o procedimento técnico de pesquisa bibliográfica, documental e análise de conteúdo. Os dados obtidos foram extraídos de diversas fontes, como: artigos científicos, websites de instituições governamentais, documentos, registros e obras literárias, de forma holística e com o propósito de compreender a maneira como a logística foi integrada aos processos da cadeia de suprimentos no combate à COVID-19, no Brasil.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora o programa de vacinação brasileiro seja reconhecido internacionalmente, a pandemia do novo coronavírus expôs o Brasil a desafios sem precedentes, além de salientar desigualdades entre estados. A primeira vacina aplicada em solo nacional ocorreu no dia 17 de janeiro de 2021, data em que o país contabilizava aproximadamente, 210 mil mortes em decorrência a doença. Segundo estudos realizados pelo *The Economist Intelligence Unit*, a divisão de pesquisas do Economist Group, empresa de mídia britânica que publica a revista *The Economist*, a projeção é de que o Brasil finalize seu cronograma vacinal o segundo semestre de 2022. (CVI, 2021). Dessa maneira é importante compreender a importância dos processos logístico para a otimização desse processo.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, foi desenvolvido como medida adicional de resposta ao enfrentamento da Covid-19- Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Os atores envolvidos contemplam desde o Ministério da Saúde; Secretário Executivo; Diretor de Logística; Secretário de Atenção Primária à Saúde; Secretário de Atenção Especializada à Saúde; Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde; Secretário Especial de Saúde Indígena, entre outros, conforme apresentado na Figura 2:

Figura 2 – Atores do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19.

Fonte: autores – adaptado (BRASIL, 2021).

O Plano tem como objetivo orientar as diretrizes para operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 às Unidades Federativas (UF) e aos municípios, no planejamento e operacionalização da vacinação contra a doença. Segundo a presidente da FrioCruz, Nísia Trindade Lima:

Em um país continental como o Brasil os desafios da vacinação são bem complexos, principalmente com relação à logística, que envolve as características termossensíveis das vacinas, novas tecnologias de controle de temperatura e regulações disponíveis, outros relacionados à acesso e sustentabilidade, e transversal a tudo isso, a questão de recursos humanos e capacitação”, (LIMA, 2020, p.1).

Ainda que bem formulado, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, apresentou sinais de falhas em seus processos. No fim janeiro, o governo de Manaus precisou suspender a aplicação dos imunizantes para reorganizar sua campanha. Outros estados e o Distrito Federal apresentaram falhas no gestão da vacinação. Para Marli de Fátima Ferraz da Silva Tacconi, administradora, doutora e professora de Marketing e Logística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a sucessão de erros que geraram gargalos na campanha contra o novo coronavírus, está atrelada a o planejamento estratégico da logística de vacinação (2021).

Dessa maneira, constata-se a necessidade de identificar os gargalos de cada campanha, a fim de contorná-los com a melhor estratégia. O país possui informações como idade e localização do seu público-alvo, no entanto a oferta de imunizantes por vezes é irregular e incerta. A redução de falhas e otimização dos processos, podem ocorrer com um bom planejamento agregado e operacional aliado a estratégias logísticas que reflitam sobre todas as particularidades e desafios relacionados as campanhas de vacinação brasileira, além de uma representação ativa do Governo Federal e cooperação harmônica de todos os poderes para garantir os interesses da sociedade.

5. CONCLUSÃO

Diante da letalidade e dos riscos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus no Brasil, compreende-se a importância da coordenação de políticas públicas no combate a doença.

Face aos aspectos contrastantes que formam o país, nota-se que a cooperação entre governo, nas esferas nacionais, estaduais e regionais, precisa ser melhor ordenada, com definição clara e precisa de planejamento e logística, uma vez que a incompatibilidade de ações em primeiro momento, resultou em gargalos no plano de operacionalização das vacinas.

Falhas logísticas estão intrinsecamente relacionadas à falhas no planejamento estratégico, dessa forma, o presente estudo analisou a gestão da cadeia de suprimentos das vacinas no Brasil examinando informações correlatas a seus fatores limitantes ao analisar o fluxo de compras, armazenagem e distribuição das vacinas contra a COVID-19, a rede de frio e orientações para a realização de campanhas de vacinação, de forma a identificar suas limitações e de que maneira podem ser superadas.

O Brasil possui histórico de competência em serviço de imunização, no entanto o atual cenário atípico, necessitava de uma tratativa melhor constituída. É possível concluir que para alcançar êxito em uma campanha de vacinação é preciso priorizar os interesses coletivos. Dessa forma, uma relação internacional harmônica é imprescindível.

As medidas adotadas no combate a COVID-19 no país, por vezes mostrou-se precipitada, lenta e inviável. Ainda que possamos identificar falhas de gestão em território nacional, entende-se que nenhum país possui todos os recursos necessários para produção e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus. No aspecto positivo, o Brasil já desenvolve imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan e FIOCRUZ, por tanto a expectativa é que futuramente o país possa ter maior autonomia na cadeia de suprimentos de imunizantes.

REFERÊNCIAS

BERTAGLIA, P. R. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo – SP, Editora Saraiva, 2017.

BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ. **Vacinas: origens, a importância e os novos debates sobre seu uso**. 2016. Disponível em: <<https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1263-vacinas-as-origens-a-importancia-e-os-novos-debates-sobre-seuuso>>. Acesso em: 13 de out. de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. **Plano Nacional de**

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, Brasília -DF. 3ª edição. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, Brasília - DF. 1ª edição. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Do laboratório ao braço: caminho das vacinas Covid-19 tem controle de qualidade rígido e operação logística em tempo recorde**. 20 ago. 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/do-laboratorio-ao-braco-caminho-das-vacinas-covid-19-tem-controle-de-qualidade-rigido-e-operacao-logistica-em-tempo-recorde>>. Acesso em: 03 de out. de 2021.

CFA. Sem planejamento, Brasil enfrenta problemas na vacinação contra coronavírus. **Conselho Federal de Administração (CFA)**, 4 fev. 2021. Acesso em: <<https://cfa.org.br/sem-planejamento-brasil-enfrenta-problemas-na-vacinacao-contra-coronavirus/>>. Acesso em: 03 de out. de 2021.

COSTA, C. G. F. et al. **Análise da Cadeia de Suprimento de Vacinas no Brasil**. II Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres; Rio de Janeiro – RJ, 2017.

GEARINI, V. Episódios que marcaram a expansão do império persa. **Aventuras na História – UOL**, 2020. Disponível em: <<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/vitrine/classico-herodoto-apresenta-episodio-que-marcaram-a-expansao-do-imperio-persa.phtml>>. Acesso em: 15 de nov. de 2021.

GRAHAM, B. S. **Rapid COVID-19 vaccine development**. Science, vol. 368; nº 6494, p. 945-946, 2020.

INSTITUTO BUTANTAN (IB). **Imunização, uma descoberta da ciência que vem salvando vidas desde o século XVIII**. 10 jun. 2021. Disponível em: <<https://butantan.gov.br/noticias/imunizacao-uma-descoberta-da-ciencia-que-vem-salvando-vidas-desde-o-seculo-xviii>>. Acesso em 05 de nov. de 2021.

INSTITUTO BUTANTAN (IB). **Quais são as diferenças entre as vacinas contra Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil?** 2021. Disponível em: <<https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/quais-sao-as-diferencas-entre-as-vacinas-contra-covid-19-que-estao-sendo-aplicadas-no-brasil>>. Acesso em: 20 de out. de 2021.

LANDO, F. Pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. **Acadêmica**, 2020. Disponível em: <<https://www.academicapesquisa.com.br/post/pesquisa-exploratoria-descritiva-explicativa>>. Acesso em: 05 de nov. de 2021.

OLIVEIRA, F. de. Como a humanidade enfrentou as epidemias ao longo da história. **Viva Bem – UOL**, 2020. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/04/como-a-humanidade-enfrentou-as-epidemias-ao-longo-da-historia.htm>>. Acesso em 27 de out. de 2021.

OMS. COVID-19 – **China**. 05 jan. 2020. Disponível em: <<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229>>. Acesso em: 07 de nov. de 2021.

OMS. **COVID-19 vaccine tracker and landscape**. 12 nov. 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>>. Acesso em: 07 de nov. de 2021.

QUINTELLA, M. Os desafios logísticos para a vacinação anti-COVID-19 no Brasil. **Portal FGV**, 2020. Disponível em: <<https://portal.fgv.br/artigos/desafios-logisticos-vacinacao-anti-covid-19-brasil>>. Acesso em: 03 de out. de 2021.

ROCHA, J. Logística eficiente no transporte de vacinas garante imunização segura para a população. **Bosch**, 2021. Disponível em: <<https://www.bosch-press.com.br/pressportal/br/pt/press-release-39241.html>>. Acesso em: 13 de novembro de 2021.

ROCHA, L. Pandemia de gripe: dez anos depois. Como agir frente ao inevitável? **Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz**, 2019. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/noticia/pandemia-de-gripe-dez-anos-depois-como-agir-frente-ao-inevitavel>>. Acesso em: 05 de nov. de 2021.

SCHUELER, P. O que é uma pandemia. **Bio-Manguinhos/Fiocruz**, 2021. Disponível em: <<https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1763-o-que-e-uma-pandemia>>. Acesso em: 13 de out. de 2021.

TAYLOR, C. T. Vaccine nationalism' could lead to the coronavirus devastating public health and the economy, experts warn. **CNBC**, 2020. Disponível em: <<https://www.cnn.com/2020/07/10/coronavirus-vaccine-arms-race-may-harm-public-health-and-the-economy.html>>. Acesso em 06 de nov. de 2021.

WEINTRAUB, R.; YADAV, P.; BERKLEY, S. A Covid-19 Vaccine Will Need Equitable, Global Distribution. **Harvard Business Review**, 2020. Disponível em: <<https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution.%20Acesso%20em:%2011%20dez.%202020.>>. Acesso em 06 de nov. 2021.